

AXBOROT TEXNOLOGIYANING INSON HAYOTIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386822>

Karimov Jaloliddin

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

Tarixdan bizga ma'lumki, XIX asr dunyo tarixida "Bug' mashinasi asri" deb nomlangani, shu asrda texnologiya, ishlab chiqarish, zavod fabrikalar oshib borishi inson hayotiga juda katta ta'sir qilgan. Aynan shu davrda manufakturalar o'rnini, industrial korxonalar egallanishi, nechi minglab odamlar ishlaydigan ishchilar o'rnini zamonaviy texnologiyalar egallanishi inson hayotiga ta'sir qilmasdan qolmadi.

Oradan bir asr o'tdi, hozirgi kunda hayotimizni internetsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyaning inson omiliga ta'siri va zamon talablari aynan shu ekanligi, kompyuter savodxonligi, IT va boshqa bir qancha kompyuter sohalari mavjud. Hozirgi kunda har kim istalgan ma'lumotlarni internetdan oladi va bu odamlarga bir qancha qulayliklar yaratib berilyapti. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning "Axborot olish kafolatlari va erkinliklari to'g'risidagi" qarori bundan mistasno emas.

Axborot texnologiyasi asosiy texnik vositalari sifatida hisoblash- tashkiliy texnikadan tashqari aloqa vositalari – telefon, teletaup, telefaks va boshqalar qo'llaniladi. Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo'lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy istemol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya'ni axborot texnologiyalar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda. Axborot texnologiyalarning hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha soxalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Jamiyatni axborotlashtirish deganda axborotdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta'minlaydigan jamiyat boylii sifatida foydalanish tushuniladi.

Axborot texnologiyalarning rivojlanib borishi, inson hayotiga va ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda ko'pgina foyda olib kelishiga qaramasdan, millat sha'niga dog' tushiradigan, dini o'ziga niqob qilib olgan ba'zi bir shaxslar ijtimoiy tarmoq orqali yoshlar ongini zaharlash bilan shug'ullanadi. Ularni asosiy maqsadi millatni bulg'alash, tinch aholini orasida g'alg'ova solish va shu yo'llar orqali o'zlarini safini kengaytirib olish kabi g'arazli g'oyalari hammaga ma'lum. Hattoki ba'zi yoshlar shunaqa yo'lda kirib qolishi natijasida o'z joniga suiqasd qilish, biroving molini o'g'irlash, turli xil giyohvand moddalardan

foydalanishgacha bordi. Undan tashqari, ba'zi qimor o'yinlar ularning ongida juda katta ta'sir qildi. Misol uchun, 1XBET, Mostbet va boshqa shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynaganligi sababli katta qarzga botib, uni to'la olmay o'z joniga qasd qilmoqda.

Xulosa shuki, axborot texnologiyalardan to'g'ri yo'lda foydalanish, ayniqsa ot-onalar o'zlarining farzandiga ta'lim tarbiya bersa, ularga g'amxo'rlik qilsa, ularni biron bir foydali ish bilan band qilib qo'ysa jamiyatda bunaqa e'tirozga sabab bo'ladigan voqealar bo'lmaydi. Xususan, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev ta'kidlanganidek, "Barcha Oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalarni iloji boricha ish bilan taminlash va barcha davlat tashkilotlariga ishga olish kerak" degan so'zlari juda katta olqishlarga sazovor bo'ldi. Aynan shuni ta'kidlash joizki, yoshlar agar biron bir ish bilan ta'minlansa, ular orasida jinoyat, janjal, o'g'rilik va boshqa turli xil jinoyatlar sodir bo'lmaydi.